

ÓQIWSHILARDÍN ESTETIKALÍQ SEZIMLERIN MUZÍKA ARQALÍ TÁRBIYALAW

Ońgarbaeva Gulzada

ÓZMKÓMI NF “Folklor hám etnografiya” kafedrası

“Baqsishılıq hám dástanshılıq” qaniygeligi 1-kurs studentı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10324933>

Annotaciya. Bul teziste óqıwshılardıń estetikalıq sezimlerin muzıka arqalı tárbiyalaw boyınsha maǵlıwmatlar sóz etilgen.

Gilt sózi: Muzıka, estetika, ruwxıy, ádep-ikramlı, páklik, tárbiya, nama, shaxs.

MUSICAL EDUCATION OF AESTHETIC FEELINGS OF STREAMERS

Abstract. This dissertation was devoted to the issues of musical education of memory organs.

Key words: music, aesthetics, spirituality, morality, purity, upbringing, melody, personality.

МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ СТРИМЕРОВ

Аннотация. Эта диссертация была посвящена вопросам музыкального воспитания чувств памяти.

Ключевое слово: музыка, эстетика, духовность, нравственность, чистота, воспитание, мелодия, личность.

Sabaq processinde qashan óqıtıwshınıń pikirleri hám sezimlerine itibar bergen jáǵdayda olardıń muzıkalıq dóretiwshilik qábletin rawajlandirsa, iskusstvo shıǵarmasın tusınıw, suyiwshilik, qádirlawdı uyretse, tek sondaqana muzıkanıń úlken tárbiyalıq mumkinshilikleri ámelge asadı. Olardı sabaq izbe-izligi processında yánede bekkem muzıka álemine alıp kirıw olardıń estetikalıq sezimlerin tárbiyalawǵa dunyaǵa kóz qarasın keńeytıw, ishki keshimelerin tárbiyalaw arqalı qalıplestiriwge járdem beredi.

Óqıwshılardıń estetikalıq sezimlerin tárbiyalaw arqalı olardıń mánawiy, ideyalıq hám ádeplilik duńyasın qalıplestiriwde, únamlı páziyletlerdi kamal taptırıwǵa, tásirsheń quralı bolıp xızmet yetedi.

Muzıkalıq tárbiyanıń tiykarǵı maqseti tek óqıwshılarda yemes balki úlken jaslı insanlarda qalıplestiriw hám sol arqalı dúnyaǵa tuwrı kóz taslawǵa uyreledi.

Muzıkalıq tárbiya-insannıń mánawiy mıtájlikti, yaǵniy bárhama gozallıqqa umtılıw hám kundelik turmista áne sol gozallıq qaǵiydalarına ámel yetip barıwı, óniń ádepi, sanası hám ómirlik waqiyalarǵa estetikalıq baha bere alıwın qalıplese di. Bul mániste muzıkalıq tárbiya – insanı tárbiyalaw dep yesaplanadı.

Xalqımız kóp ásirlik tariyxında xalıq milliy muzıka dásturlerin hám woğan say kóz qaraslardı jaratadı. Olar arqalı kóplegen awladlar tárbiyalanadı hám tárbiyalanmaqta. Xalıqtın ulıwmalıq mádeniyatınıń ishki bolegi xalıq pedagogıkası jas awladı turmısqa, xalıqtın milliy ádeplilik, estetikalıq ózgesheliklerin, mánawiy hám aǵartıwshılıq qadiriylardı dawam yettiriwge tayarlawda, olardı muzıka dásturleri ruwhında tárbiyalawda hám de fizikalıq kamalatqa yerisiwde kerekli áhmiyetke iye boldı. Xalıqtın muzikalıq dásturleri hám olarǵa say qarasar óqıwshılarnın muzikalıq qábletin rawajlandırıwda wóqıtıwshı sheberliginń áhmiyeti boyınsha tárbiya metodlarınńózine saylıǵı xalıqtın muzikalıq jumısı hám turmısı ózgesheliklerin, muzıka tárbiyasındaǵı qáǵıydalar hám usıllar xujjetlestirilwi nátiyjesinde kelip shıqqanlıǵı hám xalıq awızeki dóretiwshılıǵı dásturlerinde dásturiy atqarıwshılıq sawlelengenin kórsetedi.

Qısqa mániste muzikalıq tárbiya – insannın muzikalıq qábletlerin, muzıkanı túsiniwde rawajlandırıw, yaǵniy ónda muzıkaǵa emocional tásirshenlikti, muzıkanın mazmunın tusiniwi hám tereń sezimdi tárbiyalaw. Bul mazmunda muzikalıq tárbiya – insanda muzikalıq mádeniyattı qáliplesiwı.

Ǵárezsizlikti algannan keyin Ózbekstan hám de qońsı xalıqlar óz milliy urıp ádetlerine milliy qosıqlarına iye boldı, óz milliy ideologiyasına, óz yerine, jeke erkin pikirine iye boldı.

Milliy muzıka dásturleri belgili milletke óz ótmishi, social rawajlanıwı, turmıs órtalıǵının qáliplesiwı, ruhiy jaǵdayları tuwralı teoriyalıq maǵlumatlar alıw mumkinshiliklerini beredi Xalıq arasında saqlanıp qalǵan muzikalıq dásturler kórkem tárepten onsha quramalı bolmasa da bul olardıń turli zamanlarda payda boldǵanlıǵın úlken áhmiyetke iye esaplanadı.

Sonday aq, ǵárezsiz elde alǵa ilgerilew ushın jaslardı bilimli, ruhiy hám fiziologiyalıq salamat bolıwları ushın óqıtıwshı hám de tarbiyashılar óz kásibiniń iyesi, tájiriyebe hám úqıplılıq menen olardı tárbiyalaw kerek.

Ǵárezsizlikti algannan keyin Ózbekstan hám de qońsı xalıqlar óz milliy urıp ádetlerine milliy qosıqlarına iye boldı, óz milliy ideologiyasına, óz yerine, jeke erkin pikirine iye boldı.

Muzıka oqıtıwshısı sonday bolıwı kerek bolıp, ózi úyrenilip atırǵan shıǵarma mazmunın seze alıw hám awır minezilik menen birge óz óqıwshılarna jetkere biliwi hám de jumıs menen birge muzıka iliminiń solfedjio, garmoniya, xoshtanıw, maqam, klassika, vokal, metodika, tariyyxı, ansambl atqarıwshılıǵı siyaqlı bilimlerini birinshi náwbette tereń bolıwı hám de úyrete biliw kónlikpege iye bolıwı maqsetke say. Hám de bul kónlikpe, tájiriyesi arqalı bekkemlep turıwı kerek. Yeger bolmasa óz qániygeligin unitıp qoyıwı mumkin.

Muzika ilimi sonday bir quramali process bolip, onı hár kuni tez-tez tákirarlap turılmasa aldınđı bilimleri óz sıpatın jođaltadı, sonday-aq, óqıtıwshı óz ustinde bárhama izleniwi, óqıwı, islewi kerek boladı.

REFERENCES

1. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 835-840.
 2. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 197-202.
 3. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 190-196.
 4. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 822-828.
 5. Jiyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – T. 11. – №. 10. – C. 27-32.
 6. Jiyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 4. – C. 42-47.
 7. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 65-69.
 8. Jiyenbaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES & MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIRONMENT.
 9. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 65-69.
- Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИННИҢ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.

10. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
11. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДКОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
12. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
13. БОЛАЛАР Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
14. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.
15. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.
16. Nawrizbaeva A. A. BAQSÍ, SÁZENDE GENJEBAY TILEWMURATOV TÍN ACTQARÍWSHÍLÍQ METHODS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 218-223.
17. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 74-78.
18. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 282-284.
19. Makhammatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-152.
20. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 181-183.
21. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 782-786.

22. Есанов М. ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ //Oriental Art and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 719-725.
23. Ayarova K., Yesanov M. Organization of Music Lessons by the Teacher in Various Ways //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 189-191.
24. Esanov M., Ametov A. DOIRA SAN'ATINING RIVOJLANISHI VA TARIXI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 729-733.
25. Есанов М. Знание особенностей воздействия музыкального искусства на человека //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 767-771.
26. Есанов М. О. ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛҒУЛАРИДА ИЖРОЧИЛИК ТАРИХИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 578-584.
27. АЛЛАМБЕРГЕНОВА Г. ҚАРАҚАЛПАҚ БАҚСЫСЫ СЭЛМЕНБАЙ САДЫҚОВТЫҢ ДӨРЕТИЎШИЛИК ЖОЛЫ //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 10. – С. 112-117.
28. Allambergenova G. THE LIFE AND CAREER OF COMPOSER OSERBAI ALLANAZAROV //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 217-224.
29. Allambergenova G. GOALS AND OBJECTIVES OF MUSIC EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 849-855.
30. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
31. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
32. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 18. – С. 39-41.
33. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
34. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.

35. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
36. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
37. Qudenov R. QORAQALPOQ XALQ QO'SHIQLARI ASOSIDA YOSHLARNI TARBIYALASH //«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». – 2023.
38. Kudenov R. WAYS TO TEACH FOURTH GRADERS A SINGING LESSON //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 225-232.
39. Kudenov R. METHODS OF CONDUCTING A MUSIC CULTURE LESSON IN THE FOURTH GRADE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 856-861.
40. Шыныбеков А. САМАРАЛИ НАТИЖАГА ЭРИШИШДА ЎҚУВЧИЛАР УЧУН ПЕДАГОГИК ВОСИТАЛАР //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 76-79.
41. Shinibekov A. QORAQALPOQ MUSIQA MADANIYATIDA MILLIY OGZAKI IJODINING GAVDALANISHI //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 39. – С. 204-206.
42. Shinibekov A. Historical and Social Events in Folklore Works from the Point of View of People's Relationships //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 199-201.
43. Шыныбеков А. Қорақалпоқлар санъатининг сарчашмалари Шарқий Европа ва Осиё қадимий маданияти билан ҳамбарчас боғлиқлиги //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 910-915.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH